
КУЛЬТУРОЛОГИЯ

УДК 725.942

DOI 10.5281/zenodo.7103391

ОБЕЛИСКИ НА КЛАДБИЩАХ ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

OBELISKS IN THE CEMETERIES OF THE CITY OF BLAGOVESHCHENSK, AMUR REGION

ИЖЕНДЕЕВ АЛЕКСЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ,

кандидат технических наук, доцент,

Дальневосточный государственный аграрный университет.

IZHENDEEV ALEXEY VALERIEVICH,

candidate of technical sciences, associate professor,

Far eastern state agrarian University.

В настоящей статье представлены результаты исследования обелисков, установленных в XX веке с 1910-х по 1970-е годы на Вознесенском и Молоканском кладбищах города Благовещенска Амурской области. Обелиски не являются единообразными; они различаются, например, своими размерами, деталями (база, навершие и т. д.), цветом, материалом. Материал обелисков – сталь и бетон. Большинство обелисков выполнено преимущественно из стальных листов. Грани некоторых обелисков образованы стальными стержнями; такие обелиски выглядят более легкими и ажурными. Некоторые обелиски увенчаны крестом. Распространенным навершием является пятиконечная звезда. Иногда к обелискам прикреплены символы и знаки каких-либо профессий и обществ: якорь, руль, знак общества «Трудовые резервы». В результате сделаны соответствующие выводы об основных свойствах обелисков, которые соответствуют известным тенденциям в оформлении надгробий того периода.

This article presents the results of a study of obelisks installed in the XX century from the 1910s to the 1970s at the Voznesenskoye and Molokanskoye cemeteries of the city of Blagoveshchensk, Amur region. The obelisks are not uniform; they differ, for example, in their size, details (base, pommel, etc.), color, material. The material of the obelisks is steel and concrete. Most of the obelisks are made mainly of steel sheets. The faces of some obelisks are formed by steel rods; such obelisks look lighter and openwork. Few obelisks are crowned with a cross. A common pommel is a five-pointed star. Sometimes symbols and signs of some professions and societies are attached to the obelisks: an anchor, a steering wheel, a sign of the "Labor reserves" society. As a result, the relevant conclusions were drawn about the main properties of the obelisks, which correspond to the well-known trends in the design of tombstones of that period.

Ключевые слова: надгробие, обелиск, XX век, Благовещенск, Амурская область.

Key words: tombstone, obelisk, XX century, Blagoveshchensk, Amur region.

В настоящей статье представлены результаты исследования обелисков, установленных в XX веке с 1910-х по 1970-е годы на Вознесенском и Молоканском кладбищах города Благовещенска Амурской области.

Целью исследования является выявление характерных свойств обелисков, установленных в XX веке с 1910-х по 1970-е годы на Вознесенском и Молоканском кладбищах города Благовещенска Амурской области.

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач: проанализировать формы, размеры, детали оформления и другие свойства таких обелисков; установить соответствие этих свойств известным тенденциям в оформлении надгробий.

Актуальность исследования заключается в сохранении сведений о характерных свойствах обелисков-надгробий, установленных в XX веке с 1910-х по 1970-е годы на Вознесенском и Молоканском кладбищах города Благовещенска Амурской области. Эти надгробия без надлежащего ухода могут ветшать, подвергаться коррозии и выветриванию, получать повреждения и быть утрачены. Своевременное описание этих надгробий способствует формированию исторической памяти.

Согласно Большой российской энциклопедии, обелиск – монумент в виде четырехгранного суживающегося кверху столба с пирамидальным завершением [2].

В толковом словаре С. И. Ожегова слово «обелиск» имеет более широкий смысл [3]: обелиск – памятник, сооружение в виде граненого, сужающегося кверху столба.

В данной статье понятие обелиска будет использоваться в широком смысле этого слова, что позволит рассмотреть различные формы завершения столба-обелиска, а не только пирамидальное завершение.

Обелиски появились в Древнем Египте в эпоху Древнего царства, а в эпоху Нового времени в Европе и Америке распространились мемориальные сооружения (надгробия и монументы) в форме обелиска [2].

В Российской империи надгробия-обелиски встречаются с конца XVIII века; например, надгробие А. Д. Литке, датируемое 1799 годом [1]. В этом же качестве обелиски используют и в современной России XXI века (пример – надгробие С. С. Говорухина, скончавшегося в 2011 году).

На кладбищах города Благовещенска достаточно много надгробий-обелисков. Большинство из них стальные (рис. 1, а-б), окрашенные в различные цвета, но есть и бетонные (рис. 1, в). У стальных обелисков обычно все грани выполнены из стальных листов (рис. 1, а), но у некоторых обелисков все грани или часть граней образованы стальными стержнями (рис. 1, б); такие обелиски выглядят более легкими и ажурными.

Рис. 1. Стальные и бетонный обелиски.

Применение стали и бетона при создании массовых надгробий согласуется с тенденцией советского периода – использование новых и сравнительно дешевых материалов [1].

У многих обелисков внизу находится база (подножие). Базу можно представить состоящей из прямоугольных параллелепипедов и правильных усеченных пирамид с квадратными основаниями. Нами были выявлены формы баз:

- форма параллелепипеда (рис. 2, а);
- форма из двух параллелепипедов (рис. 2, б);
- форма из трех параллелепипедов (рис. 1, в);
- форма из двух усеченных пирамид (рис. 2, в);
- форма из параллелепипеда и усеченной пирамиды (рис. 2, г-е);
- форма из двух параллелепипедов и усеченной пирамиды (рис. 2, ж, и).

Рис. 2. Базы обелисков.

Сверху обелиски ограничены наклонными гранями пирамиды (рис. 3, а-б) либо горизонтальной гранью (рис. 3, в-г). В первом случае иногда в уровне основания пирамиды имеется горизонтальный выступ (рис. 3, б), а во втором – свес горизонтальной грани (рис. 3, г), что напоминает карниз здания.

Рис. 3. Верхние граниobeliskов.

Обелиски могут иметь навершие:

- шпиль (рис. 4, а-б), в том числе с различными декоративными добавлениями;

Рис. 4. Шпилиobeliskов.

- плоская и выпуклая пятиконечная звезда (рис. 5, а-е);

Рис. 5. Звезды.

- плоский и выпуклый крест (рис. 6, а-е).

Рис. 6. Кресты.

Звезда и крест могут располагаться на фронтальной грани обелиска (рис. 7, а-в).

Рис. 7. Звезды и крест на фронтальной грани обелиска.

На территории России навершие-крест можно встретить на обелисках времен Российской империи (пример – надгробие А. М. Дубянского середины XIX века), но в советский период чаще вместо креста к обелиску крепилась пятиконечная звезда [1].

К обелискам могут крепиться символы принадлежности человека при его жизни к той или иной профессии либо обществу: якорь (рис. 8, а), руль (рис. 8, б), знак Всесоюзного добровольного спортивного общества «Трудовые резервы» (рис. 8, в).

Рис. 8. Якорь, руль и знак общества «Трудовые резервы».

Надгробия, визуально сообщающие о роде занятий человека, можно встретить не только в Благовещенске: в [1] упоминаются такие надгробия из машиностроительных деталей, фрагментов самолетов, в виде опоры линии электропередач.

Высота обелиска иногда даже не превышает уровня пояса взрослого человека (рис. 9, а) либо явно превышает уровень его роста (рис. 9, б), но обычно верх обелиска находится между этими двумя крайними уровнями.

Рис. 9. Низкий и высокие обелиски.

Выводы на основе исследования обелисков, установленных в XX веке с 1910-х по 1970-е годы на Вознесенском и Молоканском кладбищах города Благовещенска Амурской области:

1. Обелиски не являются единообразными; они различаются, например, своими размерами, деталями (база, навершие и т. д.), цветом, материалом.

2. Материал обелисков – сталь и бетон. Большинство обелисков выполнено преимущественно из стальных листов. Грани некоторых обелисков образованы стальными стержнями; такие обелиски выглядят более легкими и ажурными.

3. Навершие-крест встречается на обелисках советского периода, но большинство надгробий не увенчаны крестом; распространенным навершием является пятиконечная звезда.

4. Иногда к обелискам прикреплены символы и знаки каких-либо профессий и обществ: якорь, руль, знак общества «Трудовые резервы».

Выявленные свойства обелисков соответствуют известным тенденциям в оформлении надгробий того периода (преимущественное применение новых и сравнительно дешевых материалов – стали и бетона; более частое использование навершия-звезды, а не навершия-креста; установка надгробий, визуально сообщающих о роде занятий человека).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Надгробие // Православная энциклопедия : Муромский в честь Успения Пресвятой Богородицы мужской монастырь – Непал. Т. 48 / Под общ. ред. Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Москва: Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 2017. С. 284-308.
2. Обелиск // Большая российская энциклопедия. Том 23. Москва : Большая российская энциклопедия, 2013. С. 464.
3. Обелиск // Ожегов, С. И. Толковый словарь русского языка: 80000 слов и фразеологических выражений / Российская академия наук. Институт русского языка им. В. В. Виноградова. – 4-е изд., дополненное. Москва : ООО «А ТЕМП», 2006. С. 426.

© Ижэндеев А.В., 2022.